

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naхçıvan Azərbaycan**

ОБРАЗЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Алиев Мəфтун Эйнулла оглы
Нахчыванский Государственный Университет
Факультет архитектуры и инженерии
Кафедра «Электроэнергетика»
Азербайджанская Республика, город Нахчыван
электронная почта: mefnun-aliev@rambler.ru

Азиев Ядулла Гасан оглы
Нахчыванский Государственный Университет
Факультет архитектуры и инженерии
Кафедра «Транспортная инженерия и технические дисциплины»
Азербайджанская Республика, город Нахчыван
электронная почта: yadohazi@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются различные образцы применения искусственного интеллекта в железнодорожной отрасли. Отмечается, что искусственный интеллект играет ключевую роль в современной железнодорожной индустрии, применяясь в различных аспектах от управления поездами до обслуживания инфраструктуры. В статье анализируются различные области применения искусственного интеллекта: оптимизация работы железнодорожной сети, управление транспортными потоками, обеспечение безопасности и предотвращение аварий, предсказательное обслуживание и мониторинг состояния технического оборудования, аналитика данных для принятия управленческих решений, а также внедрение инновационных технологий в железнодорожную отрасль. Рассматриваются конкретные примеры успешного применения искусственного интеллекта в железнодорожной индустрии и их влияние на эффективность, безопасность и устойчивость железнодорожного транспорта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мониторинг, оптимизация графиков движения, инновации.

DƏMİR YOLU SƏNAYƏSİNDƏ SİNİ İNTELEKTİN TƏTBİQ NÜMUNƏLƏRİ

Əliyev Məftun Eynulla oğlu
Naхçıvan Dövlət Universiteti
Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
” Elektroenergetika mühəndisliyi ” kafedrası
Azərbaycan respublikası, Naхçıvan şəhəri
e-poçt: mefnun-aliev@rambler.ru

Həziyev Yadulla Həsən oğlu
Naхçıvan Dövlət Universiteti

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

**Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
” Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər ” kafedrası
Azərbaycan respublikası, Naxçıvan şəhəri
e-poçt: yadohazi@gmail.com**

Annotasiya. Məqalədə dəmir yolu sənayesində süni intellektin istifadəsinə dair müxtəlif nümunələr müzakirə olunur. Qeyd edilir ki, süni intellekt müasir dəmir yolu sənayesində əsas rol oynayır, qatarların idarə olunmasından tutmuş infrastrukturun saxlanmasına qədər müxtəlif aspektlərdə istifadə olunur. Məqalədə süni intellektin tətbiqinin müxtəlif sahələri təhlil edilir: dəmir yolu şəbəkəsinin işinin optimallaşdırılması, nəqliyyat axınlarının idarə edilməsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qəzaların qarşısının alınması, texniki avadanlıqların proqnozlaşdırılan saxlanması və vəziyyətinin monitorinqi, idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün məlumatların analitikası, eləcə də dəmir yolu sənayesində innovativ texnologiyalar. Süni intellektin dəmir yolu sənayesində uğurlu tətbiqlərinin konkret nümunələri və onların dəmir yolu nəqliyyatının səmərəliliyinə, təhlükəsizliyinə və davamlılığına təsiri araşdırılır.

Açar sözlər: süni intellekt, monitorinq, hərəkət qrafiklərinin optimallaşdırılması, innovasiya.

**EXAMPLES OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE
RAILWAY INDUSTRY**

**Aliyev Meftun Eynulla
Nakhchivan State University
Faculty of Architecture and Engineering
Department of Electrical Power Engineering
Azerbaijan Republic Nakhchivan city
email: meftun-aliyev@rambler.ru**

**Haziev Yadulla Hasan
Nakhchivan State University .
Faculty of Architecture and Engineering
Department of “Transport engineering and technical disciplines”
Azerbaijan Republic Nakhchivan city
email: yadohazi@gmail.com**

Annotation. The article discusses various examples of the use of artificial intelligence (AI) in the railway industry. It is noted that AI plays a key role in the modern railway industry, being used in various aspects from train management to infrastructure maintenance. The article analyzes various areas of application of AI: optimizing the operation of the railway network, managing traffic flows, ensuring safety and preventing accidents, predictive maintenance and condition monitoring of technical equipment, data analytics for making management decisions, as well as the introduction of innovative technologies in the railway industry. Specific examples of successful applications of AI in the rail industry and their impact on the efficiency, safety and sustainability of rail transport are examined.

Keywords: artificial intelligence, monitoring, optimization of traffic schedules, innovation.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Введение.

Железнодорожная отрасль, являющаяся одним из ключевых элементов глобальной транспортной инфраструктуры, на протяжении последних десятилетий претерпевает значительные изменения под влиянием современных технологий. Одним из наиболее перспективных направлений этих изменений является применение искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, обладая способностью анализировать огромные массивы данных и принимать решения на основе сложных алгоритмов, открывает новые горизонты для повышения эффективности, безопасности и надежности железнодорожных перевозок. Внедрение искусственного интеллекта в железнодорожную отрасль позволяет автоматизировать многие процессы, оптимизировать графики движения поездов, улучшить техническое обслуживание подвижного состава и инфраструктуры, а также повысить уровень обслуживания пассажиров. В данной работе будут рассмотрены основные области применения искусственного интеллекта, в железнодорожной отрасли, а также примеры успешного использования этой технологии в различных аспектах железнодорожных операций. (Акулова, Кучма, 2021, стр. 223-225).

Методы исследования.

Внедрение искусственного интеллекта в железнодорожную отрасль открывает перед ней новые возможности в повышении эффективности операций, обеспечении безопасности и улучшении обслуживания клиентов. (Рис. 1).

Рисунок 1. Искусственный интеллект на жд транспорте.

Рассмотрим несколько образцов применения искусственного интеллекта в железнодорожной отрасли:

- предсказание сбоев и обслуживание оборудования. Искусственный интеллект позволяет анализировать большие объемы данных, собранных с датчиков на поездах и инфраструктуре. Это позволяет предсказывать возможные сбои и неисправности на ранних стадиях, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и уменьшает вероятность аварий;

- управление складами и запасами. Искусственный интеллект помогает оптимизировать управление складами и запасами, предсказывая спрос на запчасти, топливо и другие материалы. Это позволяет сократить издержки на хранение и обеспечить более эффективное использование ресурсов;

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- мониторинг безопасности и предотвращение инцидентов. Системы искусственного интеллекта используются для мониторинга безопасности на железнодорожных объектах. Они способны обнаруживать необычное поведение, аварийные ситуации и препятствия на путях, что помогает предотвращать возможные инциденты;

- улучшение обслуживания пассажиров. Искусственный интеллект применяется для анализа данных о поведении и предпочтениях пассажиров, что позволяет компаниям улучшить качество обслуживания, предлагать персонализированные услуги и оптимизировать процессы посадки и высадки;

- оптимизация графиков движения поездов. Искусственный интеллект используется для оптимизации расписаний движения поездов, учитывая множество факторов, таких как пассажиропоток, погодные условия, техническое состояние путей и поездов. Это позволяет снизить задержки и улучшить пунктуальность движения поездов;

Оптимизация графиков движения поездов является важным аспектом железнодорожной деятельности, особенно в условиях растущего пассажиропотока и увеличения грузовых перевозок. Использование искусственного интеллекта в этой области позволяет значительно улучшить пунктуальность, эффективность и безопасность движения поездов.

Российские разработчики создали интеллектуальную систему на основе нейросети. Она способна управлять движением поездов на железных дорогах и формировать точные расписания всего за несколько секунд и без участия человека. Разработка сделана с использованием искусственного интеллекта, который учитывает около 30 дополнительных параметров для прогнозирования, моделирования и оптимизации железнодорожного движения. К примеру, нейросеть берет во внимание наличие других составов на пути или изменение скорости поезда из-за перемены ландшафта. (Рис. 2).

Рисунок 2. Интеллектуальная система для оптимизации движения поездов на основе нейросети.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

По мнению создателей, такая система будет полезна диспетчерам железнодорожных и логистических компаний. Они смогут выбрать из нескольких предложенных нейросетью графиков движения транспорта, которые будут оптимизированы с различными приоритетами. Кроме того, система способна прогнозировать будущие события и предлагать решения при возникновении конфликтных ситуаций. (Бочегов, Медникова, 2024, стр. 7-12).

Можем отметить некоторые основные методы оптимизации графиков движения поездов с применением искусственного интеллекта:

- прогнозирование спроса и пассажиропотока. Искусственный интеллект анализирует исторические данные о пассажиропотоке, погодных условиях, сезонных колебаниях и других факторах, чтобы предсказывать спрос на перевозки. Это позволяет компаниям составлять более точные графики движения поездов, учитывая пиковые нагрузки и минимизируя пустые или переполненные поезда;

- учет технического состояния поездов и инфраструктуры. Искусственный интеллект анализирует данные с датчиков на поездах и железнодорожной инфраструктуре, чтобы оценить техническое состояние и прогнозировать возможные сбои или задержки. Это позволяет включать дополнительное время на обслуживание и ремонт в графики движения, чтобы избежать аварий и улучшить надежность перевозок

- оптимизация маршрутов и времени в пути. Искусственный интеллект используется для расчета оптимальных маршрутов и времени в пути с учетом различных факторов, таких как скорость движения, трафик на путях, пересадочные станции и технические ограничения. Это помогает сократить время в пути, улучшить общую эффективность и снизить издержки на топливо и обслуживание;

- адаптивная реакция на изменения в реальном времени. Искусственный интеллект позволяет автоматически корректировать графики движения поездов в реальном времени на основе данных о текущей ситуации, таких как задержки, аварии или изменения в пассажиропотоке. Это обеспечивает быструю реакцию на неожиданные события и минимизирует их влияние на графики движения.

Использование искусственного интеллекта в оптимизации графиков движения поездов позволяет железнодорожным компаниям значительно улучшить качество обслуживания, сократить издержки и повысить уровень безопасности. Это один из ключевых элементов модернизации железнодорожной отрасли, способствующий ее эффективному функционированию в современных условиях. (Епрынцева, 2021, стр. 100-104).

Искусственный интеллект играет ключевую роль в модернизации железнодорожной отрасли, привнося инновации и улучшения в различные аспекты ее функционирования. Рассмотрим основные области, где искусственный интеллект вносит значительный вклад в модернизацию железнодорожной отрасли:

- оптимизация операций и управление ресурсами. Искусственный интеллект используется для оптимизации расписаний движения поездов, управления запасами и ресурсами, а также для улучшения эффективности поддержки оборудования и инфраструктуры. Это позволяет сократить издержки, повысить производительность и улучшить общую эффективность железнодорожных операций;

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- предсказание сбоев и обслуживание оборудования. Искусственный интеллект анализирует данные с датчиков на поездах и инфраструктуре, чтобы предсказывать возможные сбои и неисправности. Это позволяет проводить профилактическое обслуживание и уменьшает вероятность аварий, что в свою очередь повышает надежность и безопасность железнодорожных перевозок;

- улучшение безопасности. Системы искусственный интеллект могут мониторить безопасность на железнодорожных объектах, обнаруживать необычное поведение, аварийные ситуации и препятствия на путях. Это помогает предотвращать возможные инциденты и повышает уровень безопасности как для пассажиров, так и для персонала;

- повышение качества обслуживания пассажиров. Искусственный интеллект позволяет анализировать данные о поведении и предпочтениях пассажиров, что позволяет железнодорожным компаниям предлагать персонализированные услуги, оптимизировать процессы посадки и высадки, а также улучшать общее качество обслуживания;

- экологическая эффективность. Использование искусственного интеллекта помогает сокращать излишний расход топлива и ресурсов за счет оптимизации маршрутов, расписаний и управления энергопотреблением. Это способствует снижению воздействия железнодорожной отрасли на окружающую среду.

Искусственный интеллект не только улучшает операционную эффективность и безопасность железнодорожной отрасли, но и способствует созданию более устойчивой и инновационной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям и вызовам.

Вот несколько способов, как искусственный интеллект способствует этому:

- оптимизация ресурсов: Искусственный интеллект может использоваться для оптимизации использования ресурсов, таких как энергия, транспортные средства и материалы. Например, системы умного управления энергопотреблением помогают снижать расход электроэнергии в зданиях и инфраструктуре;

- управление транспортным потоком: Искусственный интеллект используется для управления транспортным потоком, оптимизации маршрутов и снижения пробок. Это способствует более эффективной работе транспортной инфраструктуры и сокращению времени в пути;

- предсказательное обслуживание: Искусственный интеллект помогает предсказывать потенциальные поломки и проблемы в инфраструктуре, что позволяет проводить профилактические мероприятия и предотвращать аварии;

- анализ данных: Искусственный интеллект обрабатывает и анализирует большие объемы данных, что помогает выявлять тенденции, оптимизировать процессы и принимать более обоснованные решения в управлении инфраструктурой;

- улучшение безопасности: Системы искусственного интеллекта могут использоваться для обнаружения потенциальных угроз безопасности в инфраструктуре, таких как дефекты в строениях или нарушения в транспортных системах;

- инновации в проектировании: Использование искусственного интеллекта в проектировании инфраструктуры позволяет создавать более эффективные и устойчивые решения, учитывая экологические и социальные аспекты.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

В целом, искусственный интеллект становится неотъемлемой частью развития современной инфраструктуры, способствуя ее устойчивости, эффективности и инновационности.

Рассмотрим более подробно, как искусственный интеллект способствует созданию более устойчивой и инновационной инфраструктуры:

- энергетическая эффективность: Искусственный интеллект используется для оптимизации энергопотребления в зданиях, управления освещением и кондиционированием воздуха. Системы умного управления энергопотреблением анализируют данные о потреблении и погодных условиях, автоматически регулируя работу систем для минимизации расхода энергии;

- управление транспортом: Искусственный интеллект применяется для оптимизации работы транспортной инфраструктуры. Например, системы умного транспорта используют данные о движении транспортных средств, чтобы оптимизировать сигнализацию на дорогах, управлять светофорами и регулировать поток транспорта;

- предсказательное обслуживание: Системы мониторинга и аналитики, основанные на искусственный интеллект, позволяют проводить предсказательное обслуживание инфраструктуры. Например, искусственный интеллект может анализировать данные с датчиков на мостах или железнодорожных путях, чтобы выявлять риски возможных поломок и предотвращать аварии;

- анализ данных для принятия решений: Искусственный интеллект обрабатывает огромные объемы данных, собранных с различных источников, таких как датчики, камеры наблюдения, социальные сети и т. д. Это помогает принимать обоснованные решения в управлении инфраструктурой на основе точных данных и прогнозов;

- безопасность и обнаружение угроз: Искусственный интеллект используется для обнаружения угроз безопасности в инфраструктуре, например, обнаружение несанкционированного доступа к зданиям или обнаружение потенциальных угроз в транспортных системах;

- инновации в проектировании: Использование искусственного интеллекта в проектировании инфраструктуры позволяет создавать более устойчивые и эффективные решения. Например, алгоритмы генетического программирования могут оптимизировать дизайн зданий или инфраструктурных объектов с учетом различных параметров, таких как экологические и социальные аспекты.

Заключение.

Эти примеры показывают, как различные аспекты искусственного интеллекта влияют на создание более устойчивой, инновационной и эффективной инфраструктуры, способствуя решению современных вызовов и требований. (Шарай, Парахневич, 2021, стр. 218).

Искусственный интеллект играет основную роль в модернизации железнодорожной отрасли, обеспечивая ее более эффективной работой, повышением безопасности и улучшением опыта пользователей. С каждым годом его влияние на железнодорожную отрасль будет только усиливаться, открывая новые возможности для инноваций и развития.

Применение искусственного интеллекта в железнодорожной отрасли открывает широкие перспективы для ее дальнейшего развития. Рассмотренные примеры показали, что искусственный интеллект способен существенно повысить эффективность управления движением поездов,

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

оптимизировать процессы технического обслуживания, а также улучшить качество обслуживания пассажиров. Внедрение этих технологий способствует повышению безопасности на железнодорожном транспорте, снижению операционных затрат и улучшению экологии за счет более рационального использования ресурсов. Тем не менее, для полной реализации потенциала искусственного интеллекта необходимы дальнейшие исследования и адаптация технологий к специфике железнодорожной инфраструктуры. В перспективе, интеграция искусственного интеллекта в железнодорожную отрасль станет ключевым фактором, определяющим ее конкурентоспособность и устойчивость в условиях глобальных изменений.

Список использованной литературы.

1. Акулова Е. А., Кучма К. Г. (2021). Внедрение систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли. Инновационное развитие техники и технологий наземного транспорта-2020.—Екатеринбург, 2021, 223-225.
2. Бочегов М. А., Медникова О. В. (2024). Искусственный интеллект на железной дороге. Проблемы науки, (4 (85)), 7-12.
3. Епрынцева Н. А. (2021). Искусственный интеллект для железнодорожного транспорта. Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах, (1), 100-104.
4. Шарай Л., Парахневич М. (2021). Искусственный интеллект и сферы его применения в логистике и на транспорте. Редакционная коллегия: Ю.И. Кулаженко (отв. Редактор), А. А. Ерофеев (зам. Отв. Редактора), Д. В. Леоненко (зам. Отв. Редактора), 218.